

Oración a S. Rafael Arcangel

Ya te veo entre las nubes
y te busco en tanto anhelo
que te veo Rafael
como te bajas del Cielo.

Del que necesita auxilio
oyes la voz al instante
y al momento das alivio
al perdido caminante.

«El que se ve descarriado,
por su falta involuntaria,
al Arcangel Rafael
le dirige una plegaria.

Y el santo atento a la voz
de aquel mortal afligido,
se encuentra en pocos momentos
aliviado y socorrido.»

Tú eres el Señor Supremo
el más próximo aliado,
y él te recibe en su seno
con cariño y con agrado.

De los arcángeles eres
bello, divino y hermoso
y te cedió mil poderes
ese Dios tan poderoso.

Eres astro de esplendores
de luces bellas y puras,

tu das vida, fe y consuelo
y quitas las amarguras.

Alumbras de tal manera
con tu divina belleza
que eres angel tutelar
de virtud y de pureza.

Tan solo rogando a tí
la más humilde criatura,
se conserva sana y buena,
hermosa, galana y pura.

Tú velas sin descansar
para salvar pecadores,
y te apareces Rafael
cubierto de resplandores.

Tus milagros son notables
y en ellos no hay que dudar
porque Dios te concedió
una gracia singular.

«Pasaba el joven Tobías
cerca del Tigris un día
que es un río caudaloso
y de mucha nombradía.

Para lavarse las manos
en el río se acercó
y del fondo de sus aguas
un gran pescado salió.

El joven quedó asustado,
temblando empezó a gritar
porque el mónstruo pescado
se lo quería tragar.

Tobías echando voces
pronto a Rafael llamó,
y este santo milagroso
a su lado se acercó.

Y le dijo con cariño:
«Yo te vengo a socorrer,
este pez que te ha asustado
sin miedo puedes coger.»

Por la agalla lo cogió,
¡oh gran milagro del Cielo!!!
pues sin hacer resistencia
el pescado quedó al suelo.

Salvado quedó Tobías
por Rafael el Arcangel
y se desapareció
por encanto, como un Angel.

A los Cielos se subió
a dar gracias al Divino,
porque el eterno le ha dado
tan santo y noble destino.»

De la gran misericordia
eres un fiel abogado
pues todos en tí la encuentran
Santo Rafael amado.

Te demuestras muy sensible,
todo te da compasión,
por socorrer desgraciados
tienes muy buen corazón.

Tu miseria es tanta
que rodea el mundo entero,
que a consolar afligidos
siempre acudes el primero.

A la oración tanto amas
y a ella tanto amor tienen
que orando con devoción
esparces riqueza y bienes.

Contigo buen Rafael
orar también quiero yo
porque el Señor de los Cielos
la oración te encomendó.

Y yo como buen cristiano
y buen devoto que soy
por la santidad divina
orando contigo voy.

No hay ninguno que te iguale
a hacer bien a cada instante,
pues tu siempre has sido el guía
del perdido caminante.

Tú le guías en su paso,
tu le muestras el camino,
y adivinas al momento
de aquel mortal el destino.

El que va desconcertado
por un torcido sendero,
tu le abres nuevo camino,
el camino verdadero.

Camino de salvación,
camino bueno y fecundo
que hemos de seguir con gusto
los pecadores del mundo.

A infelices criaturas
que iban desorientadas
les has dado dirección
tan solo con tus miradas.

Y así han podido salvarse
de una senda peligrosa
amando tu santa guía
brillante, pura y hermosa.

En los más tristes peligros
y en algún caso apurado
venerable Rafael,
tu siempre nos has librado.

Invocando tu buen nombre
en ferviente devoción
nos libras de muchos males
diciéndote la oración.

Miles de necesitados
que sed y hambre han sufrido,
Rafael, santo glorioso,
a todos has socorrido.

Nosotros tristes mortales
hoy te rogamos también
que a todos nos des auxilio
ya que eres genio del bien.

Pues es tanta tu potencia
y tan grande tu virtud,
que te llaman el auxilio
de la vida y la salud.

Ya que Dios te hizo Arcángel
de la gloria del Edén
a tí quedamos rendidos
por muchos siglos, AMEN.

Oración en alabanza de la virgen de la Asunción

Hoy la paloma divina
la que nunca tuvo falta;
para subir a su nido
su dulce vuelo levanta.

Es la paloma la virgen
María llena de gracia
que sube a reinar el Cielo
de virtudes rodeada.

Lleva en sus divinos piés
la Luna preciosa y clara,
así van dos lunas juntas
una bella y otra santa.

Sube la virgen preciosa
de resplandores cercada,
ya los ángeles la admiran,
toda la corte la ensalza.

Preguntan unos a otros
quien es esta hermosa dama,
que tan relumbrante sube
y trae la luna a sus plantas?

Responden: esta es aquella
la que la persona sacra,
y a la segunda de las tres,
dió nueve meses morada.

Y ahora su hijo querido
que sin ella no se halla,
la sube a reinar el cielo
a su celestial morada.

Oyendo la nueva alegre
de su divina alabanza,
los ángeles soberanos
dulces canciones le cantan.

Unos bendicen su parto,
otros su persona ensalzan,
contemplando su hermosura
diciéndole en voces altas.

Con trompeta Jeremías,
con sacabuces y flautas,
con flautines y clarines,
y sonorísimas arpas.

Todos los coros divinos
alzan al cielo las palmas,

le cantan dulces motetes
diciéndole estas palabras:

Subid Torre de David,
subid fuente de agua clara,
subid cristalino espejo,
subid fructuosa palma.

Subid arciprés de León,
subid clavelina, sacra,
subid azucena altiva,
subid preciosa esmeralda.

Subid lucero del día
subid hija de Santa Ana,
en esto llegó la virgen
a su corte soberana.

Madre del divino verbo
la que a todos nos ampara,
de serafines gloriosa
de ángeles acompañada.

El padre le llama hija,
el hijo madre le llama,
el espíritu santo esposa,
de todos tres dulce amada.

Ruego princesa María,
que por tu asunción sagrada
nos des salud para el cuerpo
y salvación para el alma.

Varios Itmos. Obispos han concedido 4000 días de indulgencia al que rezare devotamente esta oración.

EXPLICACIÓN DEL CREDO EN VERSO, con la muerte y pasión de Ntro. Sr. Jesucristo

Os pido Jesús amado
tu aplicación y tu luz
por la muerte que llevaste
enclavado en una cruz.

Las piedras lloraban
los cielos se enlutan
al mirar tus llagas
y tu muerte injusta.

Los discípulos hicieron
el padre nuestro y la salve
los mandamientos y el credo
para alabar nuestro padre.

Padre soberano
pabellón de gloria
corazón humano
doctor de memoria.

Creo en Dios padre poderoso
hacedor de cielo y tierra
de santa Teresa esposo
mujer casta y verdadera.

Pues santa Teresa
fué santa la fe,

que le puso a Cristo
que su esposa es.

Electores de la gloria
del cielo empero esmero
son todas las tres personas
un solo Dios verdadero.

Que fué Jesucristo
su único hijo
de la virgen pura,
quien el mundo hizo.

No por obra de varón
que fraguó el rey de los astros,
que fué por gracia que obró
el solo espíritu santo.

El angel bajó
y el verbo divino
el dote alcanzó
de ser uno y trino.

De la más preciosa sangre
suprema clarificada
de aquel corazón amable
de la virgen soberana.

50

Dichosa María,
dichoso José,
dichoso el Mesías
que nació en Belén.

Nuestro Señor cuando niño
fué perseguido de Herodes
y luego fué maltratado,
el salvador de los hombres.

Con unas disciplinas
fué crucificado
y duras espinas
del monte calvario.

Después muerto y sepultado
padeció muerte y pasión
este bien aventurado
con Dimas el buen ladrón.

Que asombroso día
que dolor tan fuerte
que pasó María,
cuando aquella muerte.

Con amargo llanto tierno
cuando la losa cerró
entonces el padre eterno
su enfermedad le alivió.

Que al tercer día
lo resucitó
y le sacó del sepulcro
y al cielo subió.

A la diestra de Dios padre
se sentó y sentado está
y de aquella silla amable
ha de venir a juzgar.

Ay que estrecha cuenta
para vivos y muertos

según los profetas
dejaron dispuesto.

Por esto creamos todos
en el espíritu santo
y la virgen en su trono
pondrá fin a nuestro llanto.

Válenos María
en la eternidad,
cuando llega el día
del juicio final.

La santa iglesia romana,
católica, nos enseña
y a buen camino nos llama,
a gozar de gloria eterna.

Así, pues, sigamos
nuestra santa fe,
quien atienda al malo
jamás libre bien.

La comunión de los santos
la resurrección de la carne
el perdón de los pecados
y la vida perdurable.

El Credo ha finido
como ya lo ven,
ahora digamos
para siempre amén.

El que lea este papel
ponga en consideración
verá como da a entender
toda la muerte y pasión.

Debemos rezar
y alabar a Dios
para ver de alcanzar
su santo perdón.

REUS.—Véndese en la Librería «La Fleca» de Vda. Juan Grau Gené, calle Aleus, 1.
En la misma casa se halla un gran surtido de romances, sainetes, libritos, historias, co-
medias, aleluyas de redolines, hojas de santos y soldados. Naipes y libritos para fumar.
Papel para escribir, sobres para cartas, plumas, mangos, etc. Todo a precios baratos.